

WELLNESS BRENDA AYDENTIKASI, INTERFEYSI VA PROTOTIPINI ISHLAB CHIQUISH

Zaripova Dilnoza Anvarovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti,
zaripovada85@gmail.com

Shobekova Xonzoda Shoabzal qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi,
shobekovaxonzoda@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu bitiruv malakaviy ishi “Wellness” brendi aydentikasi, interfeysi va prototipi mavzusini o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, uning asosiy maqsadi ayollar sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qiluvchi brend uchun vizual aydentika yaratish jarayonlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida “Wellness” brendining asosiy tamoyillari, dizayn uslublari, foydalanuvchi interfeysi va prototip yaratish bosqichlari o‘rganiladi.

Данная выпускная работа посвящена исследованию темы айдентики, интерфейса и прототипа бренда «Wellness», а ее основной целью является анализ процессов создания визуальной айдентики бренда, пропагандирующего здоровый образ жизни для женщин. В ходе исследования будут изучены основные принципы, стили дизайна, пользовательский интерфейс и этапы создания прототипа бренда «Wellness».

This graduation thesis is dedicated to the study of the theme of the identity, interface and prototype of the “Wellness” brand, and its main goal is to analyze the processes of creating a visual identity for a brand that promotes a healthy lifestyle for women. During the research, the basic principles, design styles, user interface and prototype creation stages of the “Wellness” brand will be studied.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Ular hayotimizning barcha jabhalariga, jumladan sog'liq va sport sohasiga ham chuqur kirib keldi. Ayniqsa, mobil qurilmalar va ilovalarning keng tarqalishi odamlarning kundalik hayotini sezilarli darajada o'zgartirdi.

O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiyaning yuqori darajasiga va

aholining hayoti sifatiga erishish strategik vazifani — mamlakatni barqaror rivojlantirishni amalda ro'yobga chiqarish doirasida muhim shart hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha [Harakatlar strategiyasini](#) amalga oshirish doirasida mamlakat aholisining barcha qatlamlari butun hayoti davomida jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash ushbu vazifani hal etishning asosiy omillaridan biri bo'ladi.¹

Jamiyat oldida turgan o'rtacha va uzoq muddatli strategik vazifalarni samarali amalga oshirish uchun insonning butun hayoti davomida sog'lom turmush tarzini hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan uzluksiz shug'ullanishning foydasini targ'ib qilishga barcha sa'y-harakatlar va resurslarni birgalikda yo'naltirish, ushbu jarayonga barcha davlat muassasalari, nodavlat muassasalar va xo'jalik yurituvchi subyektlarni jalb etishni ta'minlash talab etiladi.²

Bugungi kunda sog'lom turmush tarzi va jismoniy faollik ko'pchilik uchun ustuvor yo'nalishga aylandi. Sport va fitnes bilan shug'ullanuvchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida fitnes mashg'ulotlarini samarali tashkil etish va nazorat qilish uchun zamonaviy texnologik yechimlarni talab qilmoqda.

Sog'lom turmush tarzi bu nafaqat kasalliklardan holi bo'lish, balki to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy muvozanat va sifatli dam olish orqali hayot sifatini oshirishdir. Ayollar organizmi o'ziga xos fiziologik xususiyatlarga ega bo'lgani sababli, ularning sog'lig'iga doimiy e'tibor zarur. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq surunkali kasalliklar va stress holatlariga duch keladilar. Ayollar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi O'zbekistonda ham dolzarb hisoblanadi. 2020-yil 19-noyabrda 735-son qaror asosida ayollarni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish, ruhiy salomatlikni mustahkamlash, sog'lom ovqatlanish madaniyatini targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.³

Zamonaviy texnologiyalar ayollarning sog'ligini saqlashda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Xususan, FemTech (Female Technology) yo'nalishi ortib bormoqda — bu ayollar salomatligiga qaratilgan mobil ilovalar, aqlli qurilmalar va shaxsiylashtirilgan salomatlik platformalarini o'z ichiga oladi. Misol uchun, ayollar uchun mo'ljallangan menstrual kuzatuvchi Clue ilovasi, yoki stressni kamaytirish uchun Headspace meditatsiya platformasi ayollarning sog'lom hayot tarzini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda ham sog'liqni saqlash tizimiga raqamli texnologiyalar joriy qilinmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan sog'lom turmush tarzini ommalashtirish dasturlari

¹ <https://lex.uz/docs/-3107036#-3109146>

² <https://lex.uz/docs/-4200883#-4201786>

³ <https://lex.uz/ru/docs/5134941>

doirasida mobil ilovalar va masofaviy maslahat xizmatlari joriy etilgan.⁴

Xalqaro miqyosda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uchun mo‘ljallangan ko‘plab mobil ilovalar ishlab chiqilgan. Ular orasida quyidagilar ayniqsa mashhurdir:

- 1) Clue — ayollar salomatligi, hayz tsikli va ovulyatsiyani nazorat qilish imkonini beradi.
- 2) MyFitnessPal — ovqatlanish va kaloriyalarni nazorat qilish orqali foydalanuvchiga individual parhez rejasini ishlab chiqish imkonini beradi.
- 3) Headspace — stressni kamaytirish, uyquni yaxshilash va emotsional sog‘liqni saqlash uchun meditatsiya platformasi.
- 4) FitXR — virtual reallikka asoslangan fitnes mashg‘ulotlar platformasi bo‘lib, foydalanuvchini raqs, kardio va kuch mashqlari orqali jismoniy faollikka jalb etadi.⁵

Ushbu ilovalar texnologik yondashuv orqali ayollarning sog‘lig‘ini qo‘llab-quvvatlaydi va ularga vaqt, joy, va imkoniyat chegaralarisiz o‘z ustida ishlash imkonini beradi. Bu esa sog‘lom jamiyat poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi

“Wellness” veb-sayti foydalanuvchilarga sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi bir qator funksional imkoniyatlarni taqdim etadi. Sayt interfeysi sodda, tushunarli va foydalanuvchi markazida loyihalashtirilgan bo‘lib, quyidagi asosiy funksiyalarni o‘z ichiga oladi:

1. Shaxsiy Wellness testi:

Foydalanuvchi oddiy savollarga javob berib, o‘z sog‘lig‘i, faol hayot tarzi va ovqatlanish odatlari haqida tahliliy tavsiyalar oladi.

2. Dasturlar bo‘limi:

Har xil darajadagi fitnes mashg‘ulotlari (yoga, kardio, stretching, meditatsiya) taqdim etiladi. Har bir dastur qisqacha tavsifi va foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar bilan birga beriladi.

3. Blog va maqolalar:

Sog‘lom ovqatlanish, uyqu gigiyenasi, stressni boshqarish va harakatning foydasi haqida foydali maqolalar joylashtirilgan.

4. Foydalanuvchi profili (agar qo‘shilgan bo‘lsa):

Har bir foydalanuvchi o‘z natijalari va saqlangan dasturlarini kuzatib borishi mumkin.

⁴ <https://gov.uz/en/wcu/sections/view/36684>

⁵ <https://www.thesun.ie/health/15042203/vr-headsets-exercise-apps-test-health-fitness>

5. Aloqa shakli:

Fikr-mulohaza, savol va takliflar uchun onlayn forma mavjud. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar bilan integratsiya orqali tezkor aloqa o‘rnatish imkoni yaratilgan.

6. Moslashuvchan dizayn (responsive):

Sayt barcha qurilmalarda (kompyuter, planshet, telefon) to‘g‘ri va qulay ishlaydi.

Ushbu sayt ilovasi dizayn qismini ishlab chiqishda figma framework hamda tilda web-platformasidan foydalanilganligi haqida batafsil ma‘lumotlar keltirilgan.

Ushbu bobda ilovadan foydalanish bo‘yicha ayrim tavsiyalarni berib o‘tamiz.

Ushbu ilovaga kirilganda asosiy sahifada veb-sayt haqida va har xil aloqa uchun vositalar keltirib o‘tilgan.

Bu sahifada esa “Wellness” orqali qanday natijalarga erishish mumkinligi haqida batafsil keltirib o’tilgan.

Quyidagi ikki sahifada veb-sayt orqali fitness klubning imkoniyatlari va dasturlari batafsil keltirib o’tilgan. Bu orqali mijoz o’zi uchun kerakli dasturni tanlab qatnashishi mumkin.

Bu sahifada har xil trenerlar haqida ma'lumot keltirilgan. Bu orqali mijoz o'zi uchun mos bo'lgan trenerlarni tanlashi mumkin.

Bu sahifada esa har xil dasturlarning jamlanmasi oy, yil hisobi yoki tanlov bo'yicha narxlarini keltirib o'tilgan. Mijoz esa o'zi uchun mos va talab darajasida bo'lgan dasturni tanlab, "Wellness" jamoasiga qo'shilishi mumkin.

Bu sahifada esa “Wellness”ning aniq joylashuvi va aloqa uchun ma’lumotlar,ish soatlari batafsil keltirilgan.

Ushbu sayt ilova ayollarning salomatligini ta’minlash,ularni sog’lom va tartibli hayotga jalb qilish hamda raqamli texnologiyalar rivojlanganidan foydalanib,uydan chiqmasdan go’zal qomatga erishishiga katta hissa qo’shadi.Zero,yosh avlod onasining hayotidan o’rnak olib yashaydi va shuning uchun ham qiz va ayollar o’z salomatliklariga befarq bo’lmasliklari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni: <https://lex.uz/docs/-3107036#-3109146>
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida: <https://lex.uz/docs/-4200883#-4201786>
3. Aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quwatlash va jismoniy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida: <https://lex.uz/ru/docs/5134941>
4. O'zbekiston xotin qizlar qo'mitasi: <https://gov.uz/en/wcu/sections/view/36684>
5. Women's health: <https://www.thesun.ie/health/15042203/vr-headsets-exercise-apps-test-health-fitness>